

JUNE 20, 2021- Vienna-Austria

آلودگی های شهری؛ کابوسی خزانده، پشت نقاب توسعه

محمد توکلی

دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه جیرفت

Mohammadtavakoli5388@gmail.com

پوریا زرشناس

کارشناسی ارشد شیمی معدنی

دانشکده علوم شیمی و نفت - دانشگاه شهید بهشتی

PouryaZarshenas@yahoo.com

چکیده

امروزه قسمت اعظم جمعیت دنیا در محیط های شهری ساکن هستند و این شهرنشین شدن جمعیت گونه ی انسان با سرعت زیادی هنوز هم ادامه دارد. این درحالیست که شهرها اغلب به عنوان آلوده ترین مکان های کره زمین هستند و به عنوان تهدیدی برای منابع زنده وحشی و حتی انسان ها به شمار می آیند! اکثر محیط های شهری و کلانشهرها امروزه به کانون انواع آلودگی ها تبدیل شده اند و غلظت اکثر آلاینده ها در محیط های شهری از غلظت استاندارد آنها بیشتر است. در روزهای زیادی از سال، هوای قسمت اعظمی از کلانشهرها در سراسر جهان و در کشور ما، در حالت آلوده و ناسالم برای گروه های حساس قرار دارند. آلودگی در این کلانشهرها، خسارات مالی زیادی برای حفظ سلامتی شهروندان و زیبایی شهر به بار می آورد. شهرهایی که ما در آن زندگی می کنیم، در واقع به دلیل سبک زندگی غلط ما، کانون بالقوه انواع خطرات برای محیط زیست و بهداشت هستند.

واژگان کلیدی: آلودگی، آلودگی شهری، فلزات سنگین، آلودگی هوا، آلودگی بصری

JUNE 20, 2021- Vienna-Austria

مقدمه

براساس بررسی‌های انجام شده، از ۱۰۰ شهر جهان که در معرض خطرات زیست‌محیطی هستند، به جز یکی، باقی در آسیا و ۸۰٪ در هند یا چین قرار دارند!

بیش از ۴۰۰ شهر بزرگ با مجموع جمعیت ۱٫۵ میلیارد نفر، به دلیل ترکیبی از آلودگی‌های کوتاه‌مدت زندگی، کاهش منابع آب، امواج گرمای کشنده، بلایای طبیعی و شرایط اضطراری آب و هوا در معرض خطر "زیاد" یا "شدید" قرار دارند. همچنین در تحلیل، Verisk Maplecroft تحلیلگر ریسک تجاری که در روزنامه گاردین منتشر شده، دهلی رتبه دوم شاخص جهانی بین ۵۷۶ شهر را دارد و پس از آن چنای (سوم)، آگرا (ششم)، کانپور (دهم)، جیپور (بیست و دوم) و Lucknow (بیست و چهارم) قرار دارد. بمبئی با ۱۲٫۵ میلیون نفر جمعیت در جایگاه بیست و هفتم قرار دارد. براساس این گزارش، با در نظر گرفتن فقط آلودگی هوا، که هر ساله باعث مرگ زودرس بیش از ۷ میلیون نفر در سراسر جهان می‌شود، از جمله یک میلیون نفر فقط در هند، ۲۰ شهر با بدترین کیفیت هوا در مناطق شهری با حداقل یک میلیون نفر، همه در هند هستند و دهلی نیز در رده اول قرار دارد.

این گزارش می‌افزاید، چین گرچه از هندوستان ثروتمندتر است، اما با چالش‌های بزرگ زیست‌محیطی نیز روبه‌رو است. براساس این گزارش، از ۵۰ شهر در سراسر جهان که بیشترین آلودگی آب را تجربه می‌کنند، ۳۵ شهر در چین قرار دارد. لیما، پایتخت پرو نیز تنها شهر غیر آسیایی است که در این لیست صدتایی جای گرفته است.

شاخص آب و هوا، تهدید حوادث شدید، آسیب‌پذیری انسانی و توانایی سازگاری کشورها را در نظر گرفته است. این گزارش اولین سلسله ارزیابی‌های ریسک برای شهرهاست و تهدیدات زندگی، پتانسیل سرمایه‌گذاری، دارایی‌های املاک و مستغلات و ظرفیت عملیاتی را ارزیابی می‌کند.

از نمونه این خطرات بروز کرده شیوع بیماری گربه رقصان در میناماتا ژاپن است. پرنده‌هایی که به این بیماری مبتلا شدند قادر به حفظ تعادل خود نبودند و در حین پرواز سقوط کرده یا به ساختمان‌ها برخورد می‌کردند. گربه‌ها به‌صورت دیوانه‌وار به دور خود می‌چرخیدند و کف به دهان می‌آوردند. ماهی‌گیران و خانواده‌ی آن‌ها نیز بعداً به این بیماری مبتلا شدند؛ علائم آن در ابتدا شامل خستگی مفرط، سردرد، احساس بی‌حسی در دست و پا، اختلال در بلع، سردرد و غیره بود، که در موارد شدید عوارض آن اندام‌های حسی را در بر گرفته و موجب اغتشاش و کاهش میدان دید، ایجاد مشکلات شنوایی و از دست‌دادن هماهنگی ماهیچه‌ای می‌گردید. برخی از بیماران از حس طعم فلزی در دهان خود شکایت داشتند؛ آرواره‌های بیماران متورم شده و اسهال نیز داشتند. در مجموع ۴۳ نفر کشته شدند، ۱۱۱ نفر دچار معلولیت شدید شده و ۱۹ نوزاد دارای اختلال مادرزادی به دنیا آمدند. دلیل شیوع بیماری فوق، استفاده‌ی یک کارخانه پلاستیک‌سازی از ترکیبات معدنی جیوه بود؛ جیوه استفاده شده در فرایند تولید کارخانه توسط فاضلاب کارخانه به خلیج سرازیر و موجب تشکیل ترکیبات آلی جیوه می‌شد. متیل جیوه که یکی از ترکیبات آلی جیوه است، توسط فعالیت‌های باکتریایی تولید شده که برخلاف ترکیبات معدنی جیوه قادر است به راحتی از دیواره سلول عبور کند و به وسیله گلبول‌های قرمز در کل بدن پخش گردد و پس از ورود به مغز باعث ایجاد آسیب شود. در واقع همه‌گیری رخ داده در ژاپن سرآغاز کشف متیل جیوه و خطرات فراوان آن بوده‌است. این ترکیب در بدن ماهی‌ها ۱۰۰ بار سریع‌تر از ترکیبات معدنی جیوه جذب شده و میزان باقی‌ماندگی آن در بدن انسان ۲ تا ۵ مرتبه از ترکیبات معدنی آن بیشتر است. دنیای امروز پر از بروز موارد این‌چنینی تاثیر آلودگی و خطرات مواد سمیست. ما در دنیایی شهری زندگی می‌کنیم که به وسیله‌ی انواع آلودگی‌ها احاطه شده‌ایم. بروز بیماری در جوامع انسانی اغلب ناشی از تاثیرات همین آلودگی‌هاست. به‌طوری‌که بیماری، اغلب از عدم توازن ناشی از انطباق ضعیف بین فرد و محیط‌زیست ایجاد می‌شود. عواملی مانند محیط فیزیکی، محیط زیستی و سبک زندگی بر بروز بیماری تاثیر می‌گذارند. به‌طور مثال تماس با آلایندگی‌های هوای آلوده باعث کاهش مقاومت بدن در برابر بیماری‌های تنفسی و از بین رفتن قسمتی از عملکرد شش‌ها می‌شود؛ همین موارد در

JUNE 20, 2021- Vienna-Austria

نتیجه‌ی استفاده از آب آلوده، موجب بروز بیماری‌های قلبی می‌گردند. در جوامع شهری بیماری‌های وبا، اسهال و حصبه که جوامع بدوی با آن روبرو هستند، تقریباً ریشه‌کن شده‌است؛ اما در عوض احتمال شیوع بیماری‌هایی حاد مانند مشکلات تنفسی و انواع سرطان‌ها بیشتر شده است. در محیط‌های شهری هوا، آب و خاک مورد استفاده برای کشاورزی ما ممکن است به انواع آلاینده‌های خطرناک آغشته باشند. در محیط‌های شهری انواع آلاینده‌های هوا، خاک و آب موجود هستند که در مورد برخی از آن‌ها در ادامه صحبت کرده‌ایم.

فلزات سنگین

فلزات سنگین شامل جیوه، سرب، کادمیوم، نیکل، بیسموت، آرسنیک، سلنیوم و غیره در محیط‌های شهری به واسطه فعالیت‌های صنعتی موجود هستند و هر یک به‌عنوان محصولات فرعی معدن‌کاوی، تصفیه و استفاده مجدد از سایر عناصر مطرح هستند. دنیای صنعتی از راه‌های مختلفی باعث آزاد شدن فلزات سنگین در محیط‌زیست می‌گردد. به‌طور مثال خاکستر ناشی از سوزاندن زغال سنگ، موجب آزاد شدن کادمیوم می‌گردد. موارد زیادی شامل مسمومیت و مرگ ناشی از فلزات سنگین موجود است که مثال میناماتای ژاپن یکی از این موارد است. مثال دیگر در مورد تأثیرات خطرناک فلزات سنگین، استفاده از جیوه برای سفت و آهاردار شدن کلاه در گذشته بوده‌است؛ با توجه به سمی بودن این عنصر برای مغز، مشهور است که کلاه‌مال‌های دوره ویکتوریا رفتارهای عجیب و غریبی از خود نشان می‌دادند و همین دلیلی بوده تا جیوه به‌عنوان عنصر "کلاه‌مال دیوانه" نام گیرد. مقدار فلزات سنگین موجود در بدن یک فرد، بار بدن نامیده می‌شود. در یک فرد ۷۰ کیلوگرمی، بار بدن به‌طور متوسط برای کادمیم حدوداً ۳۰ میلی‌گرم، برای سرب ۱۵۰ میلی‌گرم و برای جیوه بیش از ۱۰ میلی‌گرم است. وقوع بزرگنمایی زیست‌شناختی در فلزات سنگینی مانند کادمیوم، سرب، جیوه و سلنیوم تأیید شده است و در نتیجه‌ی این پدیده، غلظت این فلزات سنگین در طول زنجیره غذایی از موجودی به موجود دیگر افزایش می‌یابد!

ترکیبات آلی مصنوعی

ترکیبات آلی، ترکیباتی هستند که در ساختمان خود دارای کربن هستند و توسط موجودات زنده و یا انسان به‌صورت مصنوعی ساخته می‌شوند. موارد استفاده از ترکیبات آلی مصنوعی شامل فرایندهای صنعتی، افزودنی‌های غذایی، داروسازی و غیره هستند. ترکیبات آلی مصنوعی متنوع بوده، کاربردهای گوناگون دارند و دارای آثار متنوعی نیز هستند. در بین ترکیبات آلی مصنوعی، گروهی در ساخت محصولات پلاستیکی مصرف دارند که نام این ترکیبات بای فنیل‌های چندکلره (PCB) است. روزگاری گمان می‌رفت این ترکیبات شیمیایی مفید بی‌خطر هستند، اما در ادامه اثرات سمی و زیانبار آن‌ها برای محیط‌زیست شناخته شدند.

دی‌اکسین‌ها از جمله ترکیبات آلی هستند که در ساختار خود دارای اتم کلر، کربن، اکسیژن و هیدروژن هستند. حدود ۷۵ نوع دی‌اکسین شناخته شده‌است. دی‌اکسین معمولاً ماده‌ای نیست که صنایع به‌عمد آن‌را تولید کنند بلکه غالباً در اثر تولید علف‌کش‌ها به‌عنوان محصول فرعی تولید می‌شوند. دی‌اکسین برای پستانداران فوق‌العاده سمی و ماده‌ای دارای دوام بالا است. تماس زیاد انسان، با آن موجب ایجاد نوعی وضعیت پوستی شبیه به آکنه می‌شود که به همراه عوارضی مانند کاهش وزن، اختلالات کبدی و آسیب‌های عصبی همراه می‌باشد. مطالعات نشان می‌دهد کارگرانی که بیش از یکسال در معرض تراکم‌های بالای دی‌اکسین قرار می‌گیرند، ۵۰٪ بیشتر از افراد عادی در معرض خطر مرگ در اثر ابتلا به سرطان قرار دارند. بسیاری از اماکن دفن زباله قدیمی آلوده به دی‌اکسین هستند و حتی آب و خاک در فاصله چند کیلومتری این مکان‌ها ممکن است آلوده باشند. در یک مورد ایجاد آلودگی به‌وسیله‌ی دی‌اکسین، شهرک تایم بیچ (شهرک ارواح دی‌اکسین) در آمریکا در اثر مشخص شدن وجود دی‌اکسین در روغن‌های پاشیده‌شده بر روی جاده‌های خاکی تخلیه شد و تمام منطقه آلوده شد. در مورد

JUNE 20, 2021- Vienna-Austria

سطح آستانه بروز صدمات در انسان در مورد دی‌اکسین هنوز به‌طور قطعی مشخص نشده است اما EPA میزان بی‌خطر آن برای انسان را ۰,۰۰۶ پیکوگرم در هر کیلوگرم وزن بدن اعلام کرده است.

آلودگی حرارتی

آلودگی حرارتی، وقتی حرارت رها شده در آب و یا هوا تاثیرات نامطلوب به‌دنبال داشته باشد، ایجاد می‌شود. آلودگی حرارتی ممکن است شدید و ناگهانی و یا مزمن و دراز مدت باشد. منبع آزاد شدن حرارت ممکن است فرایندهای طبیعی نظیر آتش‌سوزی جنگل‌ها و یا در نتیجه‌ی اعمال انسانی باشد. عمده‌ی منبع ایجاد آلودگی حرارتی مزمن نیروگاه‌های بخار هستند. با توجه به اینکه هر موجود زنده قابلیت زیست در یک محدوده دمایی مشخص را دارد، رها شدن مقادیر وسیع آب گرم به یک رود با تغییر دما و البته اکسیژن محلول در آب موجب تغییر در ترکیب گونه‌های رودخانه می‌شوند. آلودگی حرارتی ممکن است اکوسیستم یک رودخانه را به هم زند و باعث به هم خوردن چرخه‌ی تخم‌ریزی ماهی‌ها شود و حساسیت آن‌ها را به بیماری‌ها افزایش دهد. و در نهایت بر فراوانی و ترکیب منابع غذایی در دسترس آن‌ها تاثیر بگذارد.

میدان‌های الکترومغناطیسی

میدان‌های الکترومغناطیسی امروزه بخش جدایی ناپذیر زندگی شهری هستند. وسایل ایجاد کننده‌ی میدان مغناطیسی شامل خطوط انتقال نیرو، وسایل برقی و رایانه‌ها همه‌ی اطراف ما را احاطه کرده‌اند. با توجه به اینکه میدان‌های مغناطیسی که ما با آن در تماسیم، اکثراً از نوع میدان‌های ضعیفند، عده‌ای از دانشمندان بر این باورند که میدان‌های مغناطیسی موجود، تاثیری بر بهداشت عمومی ندارند؛ اما در طیف مقابل عده‌ای از دانشمندان نیز معتقد به مضر بودن این میدان‌ها هستند. میدان‌های مغناطیسی اطراف ما به قدری ضعیف هستند که به‌طور مثال میدان مغناطیسی تولید شده به‌وسیله‌ی خطوط انتقال نیرو در زیر این خطوط مساوی با میدان مغناطیسی طبیعی بدن است. مطالعات انجام شده در مورد تاثیر میدان‌های مغناطیسی حاکی از آن است که در کودکان در اثر تماس با میدان‌های مغناطیسی خطوط انتقال نیرو احتمال ابتلا به لوکمی، لیمفوما و سرطان‌های سیستم عصبی افزایش می‌یابد. احتمال ابتلای این کودکان به سرطان ۱,۵ تا ۳ برابر بیشتر از کودکانیست که با میدان‌های مغناطیسی تماس چندانی ندارند. با توجه به عقاید مختلف دانشمندان در زمینه‌ی تاثیرات میدان‌های مغناطیسی و ضعف و نقص‌های موجود در مطالعات انجام شده در این زمینه، به‌منظور روشن شدن هرچه بیشتر رابطه میدان‌های مغناطیسی و بروز سرطان به مطالعات بیشتری نیاز است.

پردازش سیگنال‌های مغناطیسی توسط شبکه‌های ماهواره‌ای و دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی و نیز تشعشعات مغناطیسی توسط موبایل‌ها از مهم‌ترین آلودگی‌های مغناطیسی تهدید کننده سلامت شهروندان در کلانشهرها می‌باشد.

آلودگی بصری

یکی از مظاهر جدید ناشی از رشد و توسعه شهری، آلودگی‌های بصری است. امروزه در اثر رشد روزافزون جمعیت و مهاجرت-های مختلف به شهرها، آشفته‌گی ظاهری و ناهماهنگی در مناظر و سیمای شهرها و همچنین انباشت زباله‌ها و پسماندهای مختلف انسانی در گوشه و کنار شهر، از چشم اندازه‌های آشنای بسیاری از شهرهاست.

در بسیاری از شهرهای ایران هر چند در زمینه آشفته‌گی‌های ظاهری و وضعیت سیما و منظر شهری، تحقیقی صورت نگرفته است اما شواهد موجود، حاکی از نوعی بی‌قانونی و به تبع آن عدم زیبایی و هماهنگی در سیما و منظر شهر است که در جای جای شهر خود را نشان می‌دهد. ورودی شهرها که محل ورود گردشگران زیادی از شهرهای مختلف می‌باشد، محل تجمع مشاغل مزاحم و آلاینده‌ی شهری شده است که چهره زشتی را به شهر می‌بخشد. هرچند در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی

JUNE 20, 2021- Vienna-Austria

برای زیباسازی صورت گرفته است؛ اما هنوز هم ناهماهنگی و عدم توازن در سیمای شهری در بسیاری از نقاط شهری، روشن و مشخص است.

همچنین وجود انبوه زباله در گوشه و کنار طبیعت، در نزدیکی شهرها و حتی در ورودی شهرها، باعث آلودگی بصری می شود. علاوه بر ظاهر محل انباشت که به خودی خود، زشت است، معمولا مواد موجود، در هوا پراکنده می شوند و ایجاد بوی نامطبوع می نمایند. لذا لزوم جمع آوری و دفع بهداشتی و بازیافت زباله شهری در درجهی اهمیت بالایی قرار می گیرد.

استفاده از سوخت‌های فسیلی و آلودگی‌های ناشی از آن در محیط‌های شهری و موضوع سوخت‌های جایگزین

سوخت‌های فسیلی از تجزیه ناقص مواد آلی به وجود می آیند. با کشف نفت در سال ۱۸۵۹ در پنسیلوانیا مصرف سوخت‌های فسیلی به سرعت افزایش یافت. امروزه تقریباً همه نیازهای انرژی ما (حدوداً ۷۸٪ از نیاز انرژی) از سوخت‌های فسیلی تامین می شود که آلودگی هوای شهری و در ادامه مشکلاتی مانند باران اسیدی، گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی را به دنبال دارد. راه حل پیش روی ما استفاده از سایر منابع انرژی مانند انرژی بادی، خورشیدی، برق آبی و سایر تجدیدپذیرهاست. اگر ما امروز تصمیم به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نگیریم، در نهایت با تمام شدن منابع فسیلی تجدیدناپذیر مجبور به استفاده از منابع جایگزین خواهیم بود (طبق برآورد نشریه‌ی اکوتوریستی نهایتاً عمر منابع فسیلی جهان تا پایان قرن حاضر خواهد بود). در مورد زمان تمام شدن سوخت‌های فسیلی و نفت پیش‌بینی‌های انجام شده متعدد بوده و قطعیت کامل ندارند؛ این مسئله بیشتر به دلیل کشف چاه‌ها و منابع جدید است و همچنین احتمال دارد که منابع کشف نشده‌ای نیز وجود داشته باشند. اما مسئله اصلی، انتخاب استفاده از انرژی‌های جایگزین نیست؛ زیرا ما همان طور که گفته شد در نهایت مجبور به پیدا کردن جایگزین‌هایی برای سوخت‌های فسیلی هستیم؛ اما استفاده از سوخت‌های حد وسط در گذار به سوی تجدیدپذیرها، می تواند مسیر حرکتی پیش روی جایگزینی منابع انرژی را آسان تر کند. گاز طبیعی یکی از این سوخت‌های حد واسط است که نسبت به زغال سنگ تقریباً سوختی پاک محسوب می شود. آثار محیط‌زیستی ناشی از استفاده از منابع نفت و گاز به مراحل مختلف استخراج، تصفیه، حمل و نقل و مصرف مربوط می شود. احداث سکوها، تاسیسات حفاری، لوله‌گذاری و سایر تاسیسات و عملیات مربوط به استخراج، موجب ایجاد آشفتنگی در زمین می شود. نشت نفت و گاز از لوله‌ها، مخازن و مایعات مصرف شده در بازیابی ثانویه موجب آلودگی منابع آبی سطحی و زیرزمینی می شود. در مرحله‌ی استخراج، مقداری آلاینده هوا مانند هیدروکربن‌ها و هیدروژن سولفور وارد هوا می گردند. استخراج نفت و گاز موجب صدمه به اکوسیستم‌های حساس و شکننده مانند تالاب‌ها می گردد. در مرحله‌ی پالایش و تصفیه نفت، در پالایشگاه‌ها احتمال نشت محصولاتی مانند بنزین و رها شدن آن‌ها در محیط وجود دارد. در فرایند ساخت محصولاتی مانند پلاستیک‌ها و سایر ترکیبات آلی مصنوعی، احتمال آزاد شدن انواع آلاینده‌ها وجود دارد. اما مهم‌ترین مشکلات محیط‌زیستی مربوط به نفت و گاز در مرحله حمل و نقل و مصرف ایجاد می شود. به هنگام حمل نفت در دریا به وسیله نفت‌کش‌ها و در خشکی به وسیله لوله، امکان نشت نفت وجود دارد. نشت‌های دریایی نفت سبب مرگ پرندگان دریایی و آلوده شدن ساحل شده و به صنعت توریسم آسیب می‌رساند. بزرگترین نشت نفت در تاریخ مربوط به جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ می‌باشد. مهم‌ترین تاثیر نفت بر محیط‌زیست، آلودگی هوای ایجاد شده ناشی از مصرف نفت است. در مورد آلاینده‌های هوا که در نتیجه مصرف نفت و سایر سوخت‌های فسیلی وارد هوای شهرها می‌شوند؛ در فصل اول صحبت کردیم، در اینجا می‌خواهیم در مورد اهمیت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به منظور کاهش آلودگی هوا صحبت کنیم. استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در سال‌های گذشته رشد زیادی داشته‌است. انرژی تجدیدپذیر به انواعی از انرژی گفته می‌شود که بدون کاهش دسترسی به آن در آینده، بتوانیم باز هم از آن استفاده کرد. شواهدی مبنی بر این وجود دارد که استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر از آغاز شهرنشینی برای انسان مهم بوده است. منابع انرژی‌های تجدیدپذیر متنوع بوده و شامل انرژی‌های برق آبی^۱، خورشیدی^۲، زمین‌گرمایی^۳، دریایی^۴، بادی^۵ و انرژی زیستی^۶

^۱ hydropower

JUNE 20, 2021- Vienna-Austria

هستند. امروزه انرژی‌های تجدیدپذیر از فاکتورهای مهم در اغلب کشورهای دنیا به حساب می‌آیند و کشورهای زیادی در دنیا هدف عرضه انرژی‌های تجدیدپذیر را دنبال می‌کنند. مسیر استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در آینده روشن است؛ از ۱۹۹۰ که موضوع استفاده از منابع تجدیدپذیر برای تامین انرژی بشر مطرح شده است، به طور میانگین سالانه ۲٪ در این زمینه رشد وجود داشته که در سال‌های اخیر این میزان به ۵٪ رسیده است. انرژی‌های تجدیدپذیر دارای پتانسیل مناسبی برای کاهش آلودگی هوا و مبارزه با تغییرات اقلیمی به دلیل کاهش رهاسازی کربن در جو هستند و در آینده احتمالاً سهم بیشتری از عرضه انرژی جهان را تشکیل خواهند داد. در زیر به صورت اجمالی به بخشی از مزایا و معایب استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره شده است:

مزایا

- ✓ منابع قابل استفاده محلی (انرژی باد، زیست توده، زمین گرمایی، خورشید و برق آب)؛
- ✓ کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و به حداقل رساندن هزینه واردات سوخت؛
- ✓ افزایش امنیت انرژی با متنوع کردن سبد انرژی، بهبود ثبات قیمت انرژی در زمان افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی و کاهش خطر عدم قطعیت بهای انرژی در آینده و کاهش قیمت سوخت‌های قدیمی در دراز مدت؛
- ✓ اشتغال‌زایی و ایجاد فرصت‌های درآمدزایی؛
- ✓ کمک به حفظ ذخایر فسیلی برای آیندگان؛
- ✓ کمک به رسیدن به اهداف توسعه پایدار و توسعه اقتصاد جوامع روستایی از طریق فراهم کردن خدمات پیشرفته انرژی و همچنین کمک به حل بحران انرژی؛
- ✓ این انرژی‌ها چون که فاقد اکسیدهای گوگرد و نیتروژن هستند، برای موجودات زنده مضر نبوده و با کاهش انتشار کربن دی‌اکسید و متان به مبارزه با گرمایش جهانی کمک می‌کنند؛

معایب

- ✓ تراکم منابع انرژی تجدیدپذیر در مقایسه با اکثر سوخت‌های فسیلی و هسته ای کم است؛ در نتیجه برای استفاده و تبدیل آن‌ها به فضای بیشتری نیاز است؛
- ✓ فناوری‌های تبدیل انرژی‌های تجدیدپذیر اغلب گران هستند؛
- ✓ هزینه‌ی تراز شده انرژی اغلب هنوز در بازار و به ویژه در کاربردهای متصل به شبکه قابل رقابت با سوخت‌های فسیلی نیست؛
- ✓ ممکن است استفاده از آن‌ها شامل نگرانی‌های محیط‌زیستی و اجتماعی گردد.

عوامل اصلی آلودگی شهرهای ایران

عوامل آلاینده‌ی متعددی در نتیجه فرایندهای صنعتی، سبک زندگی غلط، استفاده از سموم و کودهای شیمیایی، حمل و نقل و... در شهرهای ایران وجود دارد. عمده دلایل آلودگی هوا در شهرهای ایران شامل: حمل و نقل و به ویژه استفاده از وسایل حمل و نقل غیر استاندارد، استفاده از سوخت‌های نامطلوب در صنعت و حمل و نقل، افزایش مصرف انرژی ناشی از توسعه‌ی

² Solar energy

³ Geothermal

⁴ Marine energy

⁵ Wind energy

⁶ Bio energy

JUNE 20, 2021- Vienna-Austria

شهرنشینی و تاسیس صنایع جدید درون شهرها و عدم وجود مقررات و ضوابط محدود کننده صنایع و مردم هستند. در بسیاری از کلانشهرهای کشور مشکل آلودگی هوا وجود دارد؛ غلظت بیش از حد استاندارد گوگرد دی اکسید در شهر تهران ناشی از موتورهای دیزلی، وسایل نقلیه، وسایل گرمایش خانگی، تجاری و صنایع گزارش شده است. پساب های صنعتی، شهری، کشاورزی و دامداری، فلزات سنگین، استفاده از سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی، مواد معدنی، عوامل بیماری زا، ورود عناصر غذایی به منابع آب، شیرابه حاصل از دفن غیر بهداشتی و غیراصولی زباله ها و آلودگی حرارتی از جمله مهم ترین موارد آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی در شهرهای ایران هستند. در مناطق شهری آب در منازل برای شستشو، پخت و پز، آشامیدن، آبیاری گیاهان و غیره و در خارج از منازل برای شستشوی خیابان ها، آبیاری فضای سبز و... استفاده شده و کیفیت آن پایین آورده می شود. پساب های حاصله در نتیجه استفاده از آب در شهرها توسط شبکه های فاضلاب و یا چاه، انواع مواد معدنی و آلی را به صورت محلول و یا معلق به همراه مواد شوینده و میکروارگانیسم ها وارد محیط و منابع آبی می کنند. با توجه به افزایش جمعیت در کشور و در کلانشهرها مصرف شوینده ها افزایش یافته است و میزان استفاده از آن ها حدودا ۲ برابر شده است. شوینده ها موجب تجمع کف بر آب های سطحی و جلوگیری از ورود اکسیژن به آب می شوند. همچنین باعث تولید بو و طعم نامطبوع در آب شده و برای موجودات زنده اعم از جانوران و گیاهان دارای تاثیرات سمی هستند. حضور شوینده ها در آب مانع از کاهش و حذف مواد معلق موجود در آب به صورت مطلوب می شود. شوینده ها ممکن است باعث تغییر در حالت و کیفیت پروتئین ها شده و باعث غیرفعال شدن ویروس ها و مختل شدن متابولیسم باکتری ها شوند و این موارد در نتیجه ی کاهش کشش سطحی آب توسط شوینده ها می باشد. غشاء میکروارگانیسم ها، در نتیجه ی وجود شوینده ها و تاثیر آن ها، پاره شده و باعث از بین رفتن و اختلال در فعالیت آنزیم های موثر در اعمال تنفسی می شوند.

شهرها از نظر بیولوژیکی در استفاده از منابع حیاتی همچون هوا، آب و غذا در متابولیسم شهری همچون موجودی جاندار عمل می کنند. هرچه شهر بزرگ تر باشد، از اطراف خود بیشتر طلب می کند و بدین ترتیب خطر تخریب محیط زیست افزایش می یابد. برای تحلیل هرچه بهتر شهر، به عنوان یک واحد اکولوژیکی، می توان آن را در چارچوب یک سیستم داده - ستانده بررسی کرد. بدین صورت که شهر برای پاسخگویی به نیازهای متنوع شهروندان خود ناگزیر به استفاده از داده هایی در حجم بسیار بزرگ است که مهم ترین آن ها انرژی، غذا و آب می باشد. نتیجه ی استفاده از این داده ها با توجه به جمعیت فزاینده شهرها، ایجاد ستانده هایی در قالب اثرات زیست محیطی از نوع تغییرات آب و هوایی، آلودگی آب و خاک، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، آلودگی گرمایی، تغییر در سیستم هیدرولوژی و آلودگی از طریق پسماند، زباله و فاضلاب را موجب شده است.

رشد سریع و گسترش افقی شهرها در دهه های اخیر تقریبا تمامی کشورهای جهان، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. مسائل این پدیده نه تنها سیاست های شهرسازی را به طور وسیعی تحت الشعاع قرار داده، بلکه تبعات حاصل از آن در تشدید چالش های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و زیست محیطی جوامع نقش اساسی داشته است. در جهان امروز رابطه جامعه انسانی و محیط طبیعی تحت تاثیر پدیده شهرنشینی و توسعه ی شهری قرار گرفته است. پدیده ای که دارای خصلت جهانی و کلی بوده و دائما رو به افزایش می باشد. شهرنشینی و توسعه شهری را بدون شک، یکی از جنبه های ویژه در تمدن جدید می دانند؛ مهاجرت شدید روستاییان به شهرها، سبب رشد و گسترده گی محدوده شهر و توسعه عظیم و انبوه جمعیت شهری شده است. چنان که درگیری روزمره ی انسان امروز با عوارض ناشی از تخریب محیط زیست، حاکی از زیر پا گذاشتن حریم های طبیعت توسط انسان است.

حرمت نهادن به حفظ حریم های طبیعت، در واقع مترادف با عدم رعایت اصول هم زیستی متعادل با آن است. قرن ها انسان در هم زیستی کامل با بستر طبیعی زیست خود به سر برده است. رابطه ی هم زیستی، در حقیقت به مفهوم سازگاری هر عنصر با بستر و پیرامون خویش است. پذیرفته شدن هر عنصر در سیستم منوط به توان برقراری رابطه هم زیستی با بقیه عناصر موجود در مجموعه خواهد بود. اما شواهد موجود نشان می دهد که رشد لجام گسیخته شهرها که به صورت تافته ای جدا بافته از بستر صورت گرفته است، خود عامل ظهور بسیاری از مسائل و مشکلات شهری نظیر استفاده ی نادرست و ناکارآمد از منابع، افزایش

JUNE 20, 2021- Vienna-Austria

میزان بیکاری، گسترش فقر، کمبود خدمات شهری، معضل مسکن، افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی و نظایر آن در کشورهای رو به رشد شده و منجر به شکست بسیاری از تلاش‌های طراحان و برنامه‌ریزان جهت ارتقای کیفیت زندگی شهری در این کشورها گردیده است.

با این‌که نامه‌ی پاپ فرانسیس درباره‌ی محیط زیست توجه عمومی را در جهان به خود برانگیخته است، اما افراد معدودی از نزدیکی رویکرد پاپ و اشارات او در این نامه به دیدگاه‌های رومانو گواردینی، فیلسوف و کشیش کمتر شناخته شده آلمانی، آگاهی دارند. پاپ فرانسیس در نامه‌ی اخیرش علاوه بر ارجاع به ژان پل دوم و بندیکت شانزدهم، به نوشته‌های گواردینی نیز ارجاعات متعددی داشته است؛ و بخش‌های قابل توجهی از نوشته‌ی او، مانند احساس ظهور نوعی فاجعه، مقابله‌ی تمام عیار با بت‌های تکنوکراتیک و امیدواری برای احیای معنوی، کاملاً تحت تأثیر گواردینی نوشته شده است. وی برطرف کردن نیاز زمانه حاضر را با استفاده از رویکرد و اصطلاحات خاص گواردینی امکان‌پذیر می‌داند و نه با رشد ناخالص داخلی یا پیش‌بینی سبک زندگی یا دیگر شاخص‌های آماری. از دید این دو، تکنولوژی به نحوی ناگسستنی با اقتصادی حریص و کنترل‌ناپذیر پیوسته است که بی‌عدالتی‌ها را با نیرویی غیرشخصی ترکیب می‌کند؛ نیرویی که پیشرفت یا بازار نامیده می‌شود. درست به همین دلیل است که در جهان فعلی، هیچ فردی مسئول بروز مشکلات و مستوجب سرزنش محسوب نمی‌شود. در این نوشتار گزیده‌ای از نامه‌ی زیست محیطی پاپ فرانسیس که در ارتباط مستقیم با مباحث پایداری و توسعه نیز قرار می‌گیرد، آمده است:

۱) تغییرات آب و هوایی، مساله‌ای با آثاری گسترده است؛

«هر سال شاهد ناپدید شدن هزاران گونه گیاهی و جانوری هستیم؛ گونه‌هایی که حتی آن‌ها را نمی‌شناسیم و فرزندان ما نیز هرگز آن‌ها را نخواهند دید، چرا که برای همیشه نابود شده‌اند.»

تغییرات آب و هوایی مساله‌ای با آثار گسترده زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادیست که بر توزیع کالاها نیز تأثیر می‌گذارد. این مساله یکی از چالش‌های اصلی امروزی فراروی بشریت را نشان می‌دهد. در دهه‌های آتی بیشترین میزان این تأثیر، احتمالاً توسط کشورهای توسعه‌یافته تجربه خواهد شد. افراد فقیری که در مناطق تأثیرپذیر از گرمایش جهانی زندگی می‌کنند و امرار معاش آن‌ها به ذخیره‌های طبیعی و اکوسیستم وابسته است؛ مانند کشاورزان، ماهی‌گیران و جنگل‌داران نیز از این تغییرات آسیب خواهند دید. این افراد هیچ منبع یا فعالیت مالی جایگزینی در اختیار ندارند که آن‌ها را برای سازگاری با تغییرات زیست محیطی و فجایع طبیعی توانا سازد. به علاوه دسترسی این اقشار به خدمات اجتماعی و حمایت‌های مرتبط نیز بسیار محدود است.

۲) کشورهای ثروتمند به نابودی کشورهای فقیر مشغولند و زمین گرم‌تر شده است؛

«گرم شدن زمین ناشی از مصرف بی حد و حصر انرژی در کشورهای ثروتمندتر است که در نتیجه‌ی آن، نقاط فقیرتری چون آفریقا با دمای بالا و خشکسالی مواجه شده‌اند. چنین شرایطی برای کشاورزی ویرانگر بوده است.»

زبان دیگر، ناشی از صادرات ضایعات فلزی و مایعات سمی به کشورهای در حال توسعه و آلودگی ایجاد شده توسط کمپانی‌های فعال در کشورهای کمتر توسعه یافته است؛ اقداماتی که این شرکت‌ها در کشورهای خود، آن‌جا که به افزایش سرمایه مشغول هستند، قادر به انجام آن نیستند. اغلب این کسب‌وکارها چندملیتی هستند و به اقداماتی مشغول هستند که هرگز در کشورهای توسعه یافته یا جهان اول انجام نمی‌دهند.

۳) مسیحیان متن مقدس را به نادرستی تفسیر کرده‌اند؛

«باید با قدرت به نفی این ایده پرداخت که آفریده شدن بر تصویر خداوند، به معنای سیطره‌ی مطلق بر زمین و تک تک موجودات است.»

JUNE 20, 2021- Vienna-Austria

روایت‌های آفرینش در کتاب مقدس، با زبان نمادین و روایی خاص خود، آموزه‌های بنیادینی را درباره‌ی وجود بشر و واقعیت تاریخی آن ارائه می‌کنند. بر اساس این روایت‌ها، زندگی بشر بر ۳ گونه رابطه متفاوت و درون پیوسته استوار است: رابطه با خداوند، با همسایه و زمین.

از دید کتاب مقدس، این ۳ رابطه حیاتی در درون و بیرون ما شکسته شده‌اند و این گسیختگی، گناهی آشکار است. هماهنگی میان خالق، بشر و مخلوقات به عنوان یک کل، از طریق تلاش انسان برای جلوس بر جایگاه خداوند و عدم پذیرش محدودیت‌های خلقت از میان رفته است. این امر نیز به نوبه‌ی خود موجب باور ما به فرمان تحریف شده سیطره بر زمین گردیده است.

۴) دسترسی به آب مطمئن و قابل آشامیدن، حق جهان‌شمول و بنیادین بشر است؛

«با وجود آنکه ذخایر دسترسی پذیر آب آشامیدنی پیوسته کاهش یافته‌اند، در برخی مناطق گرایشی نیرومند به خصوصی‌سازی این منابع، علی‌رغم کمیابی آن‌ها وجود دارد تا آب نیز به کالایی در چارچوب قانون بازار بدل شود. دسترسی به آب سالم و قابل آشامیدن حقی جهان‌شمول و بنیادین است؛ زیرا برای ادامه‌ی حیات انسان‌ها ضروری و از جمله شرایط اصلی تجربه‌ی حقوق بشریست. جهان ما به صورتی چشمگیری به فقرا بدهکار است؛ آنان که از فقدان آب قابل شرب رنج می‌برند. چرا که تهیدستان را از حق ادامه حیات، توأم با شأن [بشری] نامشروط محروم ساخته است. این بدهی را می‌توان با افزایش سرمایه‌گذاری در تأمین آب آشامیدنی و خدمات بهداشتی میان اقشار فقیر جبران کرد. با این حال، آب نه تنها در کشورهای توسعه‌یافته، بلکه در کشورهای در حال توسعه‌ای که به میزان قابل توجهی از آن برخوردارند، همچنان به هدر می‌رود.»

۵) سیطره‌ی تکنوکراتیک به نابودی طبیعت و استثمار انسان‌ها می‌انجامد؛

«بازار به خودی خود قادر نیست توسعه‌ی متوازن و یکپارچه‌ی بشر و شمول اجتماعی را تضمین کند.»
برخی حلقه‌های فکری تاکید دارند که جریان فعلی اقتصادی و تکنولوژیکی تمامی مسائل زیست محیطی را بر طرف خواهد کرد. اینان به زبانی عوام‌پسند و غیرفنی اعلام می‌کنند که مشکلات مرتبط با قحطی و فقر با رشد بازارها به سادگی از میان خواهد رفت. آن‌ها کمتر به نظریات اقتصادی خاصی می‌پردازند که امروزه به ندرت کسی جرات دفاع از آن‌ها را دارد، بلکه بر فعالیت‌های واقعی در کارکرد اقتصادی تمرکز می‌کنند. با این حال، هرچند این افراد آشکارا از نظریات فوق دفاع نمی‌کنند، اما با اقدامات عملی، بی‌علاقگی به توازن تولیدی بیشتر، بازتوزیع مطلوب‌تر ثروت، بی‌تفاوتی به محیط زیست و حقوق نسل‌های آینده، در عمل مسیر همان نظریات را پی می‌گیرند. رفتار آن‌ها نشان می‌دهد که حداکثرسازی ثروت در اولویت قرار دارد؛ اما بازار به تنهایی قادر نیست توسعه انسانی و شمول اجتماعی را تضمین کند.

۶) کنترل جمعیت راه حل مساله فقر نیست؛

«در برابر شرایط موسوم به فرهنگ مرگ، خانواده، قلب فرهنگ زندگی است. از آنجا که همه چیز درون پیوسته است، نگرانی برای حفاظت از طبیعت کاملاً با توجیه سقط جنین ناسازگار است.»

برخی افراد به جای حل مشکلات مرتبط با فقر و اندیشیدن به چگونگی ساختن جهانی متفاوت، صرفاً کاهش تعداد مولید را توصیه می‌کنند. در طول زمان، کشورهای توسعه یافته تحت فشار بین‌المللی بوده‌اند تا اقتصاد را با سیاست‌های خاص مرتبط با سلامت تولید مثل همراه سازند. درست است که توزیع نابرابر جمعیت و منابع موانعی را در مسیر توسعه و کاربرد پایدار محیط زیست ایجاد می‌کند، اما باید به این نکته نیز توجه شود که رشد جمعیتی کاملاً با توسعه‌ی پایدار و همگانی سازگار است. سرزنش افزایش جمعیت به جای نکوهش مصرف‌گرایی انتخابی و افراطی، یکی از راه‌های خودداری از مواجهه با مسائل است.

JUNE 20, 2021- Vienna-Austria

۷) چرا ما اینجا روی زمین هستیم؟

«چه جهانی را برای آیندگانی که پس از ما خواهند آمد یا برای کودکانی که امروز در حال رشد هستند، بر جای خواهیم گذارد؟»

این پرسش که پس از خود چه جهانی را بر جای خواهیم گذارد، پیش از هر چیز نشان‌دهنده‌ی جهت‌گیری کلی، معنا و ارزش‌های ماست. اما تا زمانی که خود را صرفاً با این مسائل بنیادین درگیر ساخته باشیم، تصور نمی‌کنم دغدغه‌های محیط زیستی به نتایج قابل ملاحظه‌ای بیانجامند. اما اگر این مسائل را با شجاعت پیش روی قرار دهیم، لاجرم به پرسش‌های دیگری خواهیم رسید: هدف زندگی ما در این جهان چیست؟ چرا اینجا هستیم؟ هدف تلاش‌ها و کارهای ما چیست؟ زمین چه از ما می‌خواهد؟ با طرح این پرسش‌ها، دیگر صرف تأکید بر اهمیت نسل‌های آتی کافی نیست. باید این نکته را نیز دریابیم که مهم‌ترین مساله شأن بشری است.

منابع و مراجع

۱. بهرام سلطانی، کامبیز (۱۳۷۱)، مجموعه مباحث و روش‌های شهرسازی: محیط زیست، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، چاپ اول
۲. شریعت، سید محمود و منوری (۱۳۷۵)، مسعود، مقدمه‌ای بر ارزیابی اثرات زیست محیطی، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، چاپ اول
۳. قربانی، محمد و فیروززاد، علی (۱۳۸۷)، مقدمه‌ای بر ارزشگذاری محیط زیست، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ اول، بهار
۴. محرم نژاد، ناصر (۱۳۷۱)، بررسی آلودگی صدا در تهران از گذشته تا حال، گزارش سازمان حفاظت محیط زیست